

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN DOCENTE (ECA-FD)

Psychometric Analysis and Validation of the Learning Competencies Assessment Scale in Teacher Education (ECA-FD)

Lindsay Michelle VÁZQUEZ*, María José CONTRERAS-RODRÍGUEZ**, Franci Carolina SUAZO-RODRÍGUEZ***, Lionel SÁNCHEZ-BOLÍVAR**

*Universidad de Granada. España.

lindsay@ugr.es

<https://orcid.org/0000-0002-8663-3815>

** Universidad de Granada. España.

mariacontreras@correo.ugr.es

<https://orcid.org/0009-0009-9192-0972>

*** Universidad de Granada. España.

francirod@correo.ugr.es

<https://orcid.org/0009-0008-4533-9952>

****Universidad Isabel I. España.

lionel.sanchez@ui1.es

<https://orcid.org/0000-0003-0560-8261>

RESUMEN

Introducción: El objetivo principal de este estudio fue adaptar y validar psicométricamente una escala breve para evaluar las competencias de aprendizaje en estudiantes universitarios del ámbito educativo. Método: Se empleó un diseño instrumental con una muestra de 1.027 estudiantes de los grados en Pedagogía, Educación Social, Educación Primaria e Infantil, procedentes de las universidades de Granada, Jaén y Málaga. La escala utilizada, ECA-FD, parte de una selección previa de 20 ítems extraídos de la COMPES, reorganizados tras análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC). Se evaluaron las propiedades psicométricas mediante alfa de Cronbach, omega de McDonald e índices de ajuste estructural. Además, se analizaron correlaciones entre dimensiones y variables sociodemográficas, así como la relación con el expediente académico. Resultados: Los resultados evidencian una estructura factorial sólida de cuatro dimensiones con altos niveles de fiabilidad (α y $\omega > .78$) y buenos índices de ajuste. Se encontraron correlaciones positivas entre las competencias de aprendizaje y el rendimiento académico, especialmente en las dimensiones de autorregulación y aprendizaje creativo. Conclusiones: La ECA-FD presenta niveles adecuados de fiabilidad, tanto en la escala global como en cada una de sus dimensiones, por lo que queda respaldado su uso para la evaluación de competencias relacionadas con aspectos como la autorregulación en el aprendizaje, la capacidad de gestión de la información, la creatividad y la capacidad para trabajar colaborativo, aportando una herramienta útil para el diagnóstico educativo, el seguimiento del desarrollo competencial y la toma de decisiones pedagógicas orientadas a la mejora de la formación docente universitaria basada en evidencias.

Palabras clave: competencias de aprendizaje; formación docente; educación superior; validación psicométrica; desarrollo de instrumentos; aprendizaje autorregulado; rendimiento académico; evaluación educativa.

ABSTRACT

Introduction: The main objective of this study was to adapt and psychometrically validate a brief scale to assess learning competencies in university students within the field of education. **Method:** An instrumental design was employed with a sample of 1,027 students enrolled in Pedagogy, Social Education, Primary Education, and Early Childhood Education degrees at the universities of Granada, Jaén, and Málaga. The instrument used, the ECA-FD, was developed from a prior selection of 20 items drawn from the COMPES scale and reorganized through exploratory and confirmatory factor analyses (EFA and CFA). Psychometric properties were examined using Cronbach's alpha, McDonald's omega, and structural model fit indices. Additionally, associations between the scale dimensions, sociodemographic variables, and academic records were analyzed. **Results:** The findings revealed a solid four-factor structure with high levels of reliability (α and $\omega > .78$) and satisfactory fit indices. Positive associations were identified between learning competencies and academic performance, particularly in the dimensions related to self-regulated learning and creative learning. **Conclusions:** The ECA-FD demonstrates adequate reliability at both the overall scale and dimensional levels, supporting its use for the assessment of competencies related to self-regulation in learning, information management, creativity, and collaborative work. Furthermore, it provides a useful tool for educational diagnosis, monitoring competency development, and informing pedagogical decision-making aimed at improving evidence-based teacher education at the university level.

Keywords: learning competencies; teacher education; higher education; psychometric validation; scale development; self-regulated learning; academic achievement; educational assessment.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad educativa y laboral, parece evidente que educar ya no consiste sólo en transmitir conocimientos, este término se refiere a la formación de personas capaces de actuar con eficacia, ser creativas y tener capacidad para responsabilizarse en diferentes contextos. Así, el desarrollo de competencias se ha convertido en una necesidad básica dentro del proceso formativo, ya que ayudar a conectar lo aprendido en el aula con las necesidades reales del mundo laboral y social (Alt et al., 2023; Burriel et al., 2023).

Las competencias son concebidas como un conjunto integrado de conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes y valores interrelacionados que permiten a una persona desarrollar una actividad de forma autónoma y eficaz en una situación concreta. A diferencia del enfoque tradicional basado en la memorización de contenidos, el enfoque competencial pone la importancia a lo que el estudiante es capaz de hacer con lo que sabe, destacando su capacidad para adaptarse al entorno, resolver problemas, tomar las decisiones adecuadas, comunicarse con otros o trabajar en equipo (Sánchez-Bolívar et al., 2023; Tójar-Hurtado et al., 2024).

Hay que destacar la diferencia entre competencias específicas y competencias transversales. Las competencias específicas están directamente relacionadas con un ámbito de específico y permiten realizar tareas concretas dentro de un sector profesional. En el caso de la formación docente, este tipo de competencias se relaciona con el dominio de los contenidos disciplinares y con el uso de estrategias didácticas ajustadas al contexto educativo (Gong et al., 2024; Vázquez et al., 2025).

Mientras, las competencias transversales o genéricas no están vinculadas a una sola profesión, pero resultan imprescindibles en casi cualquier contexto. Estas competencias son conocidas como *soft skills* y se incluyen entre ellas la capacidad para comunicarse de

manera efectiva, la empatía, la autonomía, el pensamiento crítico, la capacidad para trabajar en equipo, la resolución de conflictos o la organización del tiempo. Habilidades que adquieren un papel destacable en contextos educativos, ya que favorecen la adaptación del estudiantado a entornos de aprendizaje en constante cambio (Bedoya-Guerrero et al., 2024; Vázquez et al., 2025).

Estas competencias se van desarrollando a lo largo de la vida de las personas, en función de las experiencias, las necesidades que van surgiendo y el propio proceso de aprendizaje. No aparecen de manera espontánea, sino que se construyen de forma progresiva a lo largo del recorrido educativo, lo que exige un enfoque pedagógico que combine la teoría con la práctica, favorezca la reflexión personal, promueva la cooperación entre el estudiantado y genere situaciones, reales o simuladas, en las que sea posible aplicar lo aprendido (Fernández-Martín et al., 2024; Sánchez-Bolívar et al., 2023).

En este marco, la etapa universitaria se configura como un espacio especialmente relevante para el desarrollo competencial, al articular contenidos teóricos con experiencias prácticas vinculadas al futuro desempeño profesional. Este planteamiento permite al alumnado experimentar, cometer errores y revisar sus propios procesos de aprendizaje, contribuyendo a una preparación más ajustada para su incorporación al mundo laboral y para su participación activa en la sociedad (Sánchez-De Miguel et al., 2023).

En este proceso de desarrollo de competencias puede existir una influencia de características personales del alumnado como el género o el contexto sociocultural. Según el estudio de Sánchez-Bolívar et al. (2023) estos factores pueden relacionarse con el desarrollo de competencias específicas como las que se vinculan con la motivación, la empatía, el liderazgo o las relaciones interpersonales, entre otras. No obstante, los resultados disponibles no siempre son consistentes, por lo que nace la necesidad de contar con instrumentos de evaluación válidos y fiables que permitan analizar estas variables con suficiente rigor para evitar interpretaciones basadas en diferencias que, en muchos casos, responden más a sesgos de medición que a características reales del estudiantado, condicionando la planificación de intervenciones educativas (Sánchez de Miguel et al., 2023).

Asimismo, en el contexto universitario actual, el desarrollo de competencia se está vinculando a la influencia de la tecnología, esta influencia está generando un proceso de digitalización que incorpora aspectos como el aprendizaje en línea, la gestión de recursos digitales o la comunicación a través de plataformas virtuales, lo que genera cada vez una mayor necesidad de evaluar competencias relacionadas con la autonomía, la autorregulación y la gestión de la información en el alumnado (Aberšek & Aberšek, 2022; Ceci et al., 2021).

Por ello, distintas investigaciones se han centrado en la evaluación de competencias en el ámbito universitario, generando instrumentos como la escala COMPES (Gómez-Ruiz et al., 2013), que planteaba una aproximación amplia a las competencias básicas a través de diez dimensiones o la versión reducida de esta escala CBAU de Sanchis et al. (2021), que dio lugar a un instrumento más manejable, actualizado y con adecuadas garantías psicométricas. Esta última propuesta se tomó como referencia inicial en el presente estudio debido a su extensión ajustada y a su posible aplicación en contextos educativos universitarios.

Sin embargo, en el proceso de análisis, se observó que la estructura factorial original de la CBAU no replicaba adecuadamente en la muestra dificultando su uso para evaluar competencias de aprendizaje en estudiantes de carreras de la rama educativa y optándose por una adaptación de esta, reestructurando los ítems según los resultados obtenidos en

los análisis exploratorios y confirmatorios. Esta nueva versión se valida con una muestra de estudiantes de Pedagogía, Educación Social, Educación Primaria y Educación Infantil pertenecientes a las universidades de Andalucía oriental, con el objetivo de adaptar y validar una escala para la evaluación de las competencias de aprendizaje en estudiantes de titulaciones de la rama de ciencias de la educación. Para ello, se parte de la selección previa de 20 ítems realizada por Chivas-Sanchis et al. (2021), derivada de la escala original COMPES (Gómez-Ruiz et al., 2013), anterior a la propuesta definitiva de su estructura factorial.

2. MÉTODO

2.1. *Diseño*

Esta investigación se plantea desde un diseño instrumental. El objetivo principal de este estudio es analizar las propiedades psicométricas de una escala de evaluación de competencias de aprendizaje en estudiantes de estudios vinculados a la educación, a partir de una adaptación de la selección previa de 20 ítems de la escala COMPES (Gómez-Ruiz et al., 2013) realizada por Sanchis et al. (2021).

Dado su carácter exploratorio y de validación, este estudio no parte de hipótesis confirmatorias, sino que plantea objetivos centrados en la adaptación del instrumento, el análisis de su estructura factorial y su consistencia interna. Además, se explora la relación entre las competencias de aprendizaje y diversas variables sociodemográficas.

2.2. *Participantes*

En este estudio participaron un total de 1027 estudiantes universitarios en diferentes grados y másteres de Ciencias de la Educación (tabla 1), de entre 17 y 56 años ($M=21,33$; $DT=3,63$), en el que 225 (21,90%) eran hombres, 760 (74%) mujeres y 42 (4,1%) seleccionaron la opción otro.

El muestreo fue de tipo no probabilístico, por conveniencia, tomando como población de referencia el total de estudiantes matriculados en titulaciones de Ciencias de la Educación en las Universidades de Granada (UGR), Jaén (UJA) y Málaga (UMA), durante el curso académico 2024/25.

Los criterios de inclusión fueron: Estar matriculado en alguna de las titulaciones de Pedagogía, Educación Social, Educación Primaria, Educación Infantil o Másteres afines; cursar estudios en las facultades de Educación de la UGR, UJA o UMA; y aceptar voluntariamente participar en el estudio de forma anónima y confidencial.

El tamaño muestral se calculó a partir de una población estimada de 17.700 estudiantes, mediante la aplicación en línea de Berrie, tomando como parámetros un nivel de confianza del 95%, un error muestral del $\pm 3\%$, y probabilidades desconocidas ($p=q=0,5$).

Asimismo, la muestra (tabla 1) de la universidad privada (UGR-CMLI) alcanzaba el 33,79% ($N=347$) de la muestra, mientras que de la UGR se obtuvo un 35,15% ($N=361$), de la UJA un 8,96% ($N=92$), de la UMA un 17,32% ($N=177$) y de los campus ultramar de la UGR un 4,87% ($N=50$).

TABLA 1: VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Variables	N	%	Variables	N	%		
Género	Mujer	760	74,00	Ed. Primaria	356	34,66	
	Hombre	225	21,90	Ed. Infantil	187	18,21	
	Otros	42	4,10	Ed. Social	125	12,17	
	Total	1027	100	Titulación	Pedagogía	263	25,61
Ingresos familiares	Hasta 900	66	6,43	Máster profesorado	73	7,11	
	900-1800	442	43,04	Máster Investigación	23	2,24	
	1800-3000	371	36,12	Total	1027	100,00	
	+3000	148	14,41	UGR Granada	361	35,15	
	Total	1027	100,00	UGR CMLI	347	33,79	
Expediente	5-6	24	2,34	UGR Ceuta	17	1,66	
	6-7	190	18,50	Universidad	UGR Melilla	33	3,21
	7-9	748	72,83	UMA	177	17,23	
	9-10	65	6,33	UJA	92	8,96	
	Total	1027	100,00	Total	1027	100,00	

Fuente: Elaboración propia

2.3. Variables e instrumentos

La variable principal de este estudio son las competencias de aprendizaje en el contexto universitario, entendidas como un conjunto de habilidades, actitudes y estrategias vinculadas al aprendizaje autónomo, crítico y colaborativo en el marco de la formación docente.

Para su evaluación, se ha utilizado una escala adaptada a partir de la versión reducida de 20 ítems propuesta por Sanchis et al. (2021), basada a su vez en la escala original COMPES (Gómez-Ruiz et al., 2013). Esta nueva versión, denominada Escala de Competencias de Aprendizaje en la Formación Docente (ECA-FD), se ha reorganizado psicométricamente en cuatro dimensiones: (1) *Evaluación reflexiva y autorregulada (ERA)*, (2) *Gestión y procesamiento de la información (GPI)*, (3) *Aprendizaje autónomo y creativo (AAC)*, y (4) *Comunicación y trabajo colaborativo (CTC)*.

Cada ítem se responde en una escala tipo Likert de 6 puntos, donde 1 significa nunca y 6 significa siempre.

2.4. Procedimiento

Tras maquetar y revisar el instrumento de recogida de datos, se procedió a establecer contacto con el profesorado. Tras la confirmación positiva, por parte del mismo, se llevó a cabo la aplicación del instrumento, desarrollado entre marzo de 2023 y abril de 2025. Después del proceso de recogida de datos se realizó la organización y la codificación de los cuestionarios, el volcado en el software y su posterior análisis.

Cabe destacar que esta investigación ha seguido las normas éticas de la Declaración de Helsinki y del Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad de Granada, con código 4334/CEIH/2024.

2.5. Análisis de los datos

Para los análisis (fiabilidad, AFE y AFC), se empleó el software estadístico JASP (versión 0.18.3). En primer lugar, se hizo el análisis de las propiedades métricas de cada

uno de los ítems del cuestionario y los coeficientes descriptivos básicos (media, dispersión, curtosis y asimetría). Después se exploró la bondad de ajuste para establecer la validez de la escala. La evaluación se fundamentó en los criterios recomendados por Bentler (1990).

Para comprobar la fiabilidad se utilizó JASP, arrojando los resultados, una consistencia interna, mediante la correlación de los ítems, de los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald. Queda demostrada la fiabilidad del Test ECA-FD con Alfa de Cronbach ,916 y Omega de McDonald ,916 y década una de sus dimensiones, como se muestra en la tabla 4.

Mediante un Análisis Factorial Confirmatorio se elaboró un modelo de ecuaciones estructurales para estudiar los efectos de las variables entre ellas. Para eso se ha llevado a cabo el modelo teórico el cual establece la dirección de los efectos.

Para analizar la relación entre las dimensiones del cuestionario y las variables sociodemográficas (universidad, titulación, ingresos familiares y expediente académico), se emplearon pruebas no paramétricas, dado que no se cumplían los supuestos de normalidad. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar grupos y la correlación de Spearman para estimar la asociación entre variables.

3. RESULTADOS

3.1. Resultados de Análisis Factorial Exploratorio

En esta primera parte del análisis se han calculado los valores descriptivos del estudio. Tal y como se observa en la tabla 2, todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran entre los valores -2 y 2, por lo que no es necesario prescindir de ninguna variable y se pudo proceder al análisis factorial exploratorio.

TABLA 2: DESCRIPTIVOS DE LOS ÍTEMS DE LA ESCALA

	Media	DS	Asimetría	Curtosis
IC1	4,440	1,030	-0,428	-0,002
IC2	4,582	1,019	-0,445	-0,294
IC3	4,386	1,184	-0,463	-0,319
IC4	4,583	1,149	-0,572	-0,202
IC5	4,482	1,100	-0,400	-0,335
IC6	4,466	1,189	-0,484	-0,345
IC7	4,646	0,967	-0,390	-0,296
IC8	4,047	1,274	-0,337	-0,365
IC9	4,449	1,085	-0,453	-0,154
IC10	4,637	1,028	-0,471	-0,379
IC11	4,686	1,046	-0,539	-0,231
IC12	4,608	1,119	-0,434	-0,632
IC13	4,434	1,095	-0,271	-0,502
IC14	4,260	1,144	-0,364	-0,317
IC15	4,321	1,126	-0,311	-0,408
IC16	4,599	1,158	-0,563	-0,280
IC17	5,051	1,007	-1,024	0,791
IC18	5,067	1,019	-0,964	0,305
IC19	4,650	1,100	-0,553	-0,285
IC20	4,725	1,074	-0,556	-0,358

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, haciendo uso del JASP se han rotado tres factores. El estadístico de Bartlett, [$X^2=8900,322$, $df=190$, $p<0,001$] y la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,936, cuyo uso es fundamental para probar si la muestra procede de poblaciones con la misma varianza y si presenta una buena adecuación muestral, indican un buen ajuste de los datos para ser sometidos al análisis factorial. Los cuatro factores extraídos explican el 45,4 % de la varianza total.

La escala definitiva ha quedado formada por cuatro factores. El primero de los factores se ha denominado “Evaluación reflexiva y autorregulada” (ERA), compuesto por siete ítems. El segundo factor, integrado por cuatro ítems, corresponde a “Gestión y procesamiento de la información” (GPI). El tercer factor, denominado “Aprendizaje autónomo y creativo” (AAC), está formado por tres ítems. Por último, el cuarto factor, con cuatro ítems, se ha identificado como “Comunicación y trabajo colaborativo” (CTC).

TABLA 3: CARGA FACTORIAL DE LOS FACTORES DE LA ESCALA ECA-FD

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
IC5	0,650			0,467
IC3	0,625			0,546
IC2	0,588			0,498
IC6	0,526			0,567
IC4	0,507			0,649
IC1	0,483			0,636
IC7	0,423			0,538
IC10		0,720		0,336
IC9		0,710		0,359
IC11		0,515		0,489
IC8		0,460		0,688
IC19			0,806	0,239
IC20			0,756	0,276
IC18			0,484	0,586
IC12				0,639
IC13				0,618
IC14				0,502
IC15				0,439

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 se presenta la fiabilidad de la escala, que muestra un ajuste satisfactorio tanto a nivel global como por dimensiones. El cuestionario completo obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de $\alpha = 0,916$ y un omega de McDonald de $\omega = 0,916$, lo que indica una alta consistencia interna. Por factores, los valores de fiabilidad oscilaron entre $\alpha = 0,785$ y $\alpha = 0,836$, con coeficientes omega muy similares, lo que respalda la estabilidad de cada dimensión.

En cuanto a la distribución de ítems, el factor *Evaluación reflexiva y autorregulada* (ERA) está compuesto por los ítems 1 al 7; el factor *Gestión y procesamiento de la información* (GPI), por los ítems 8 al 11; el factor *Aprendizaje autónomo y creativo* (AAC), por los ítems 12 al 15. Los ítems 16 y 17 mostraron un comportamiento psicométrico inadecuado, lo que llevó a su eliminación para mejorar la coherencia interna y la estructura factorial del instrumento.

TABLA 4: FIABILIDAD DE LOS TESTS

Test		Alfa de Cronbach	Omega de McDonald	N.º de elementos
ECA-FD		,916	,916	18
Factor 1	1,2,3,4,5,6 y 7	,836	,837	7
Factor 2	8,9,10 y 11	,790	,793	4
Factor 3	18,19 y 20	,819	,832	3
Factor 4	12,13,14 y 15	,785	,785	4

Fuente: Elaboración propia

3.2. Resultados de Análisis Factorial Confirmatorio

Una vez establecida la estructura factorial teórica (figura 1) de la escala, se ha procedido a realizar el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), utilizando un modelo de ecuaciones estructurales, utilizando el software JASP. Para evaluar el ajuste del modelo, se consideraron tanto el estadístico de Chi-cuadrado como diversos índices de ajuste incremental y de parsimonia, siguiendo los criterios de ajuste propuestos por Kyriazos (2018) y Maydeu-Olivares (2017). resúmenes y referencias bibliográficas, con letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, Fuente normal, interlineado sencillo, sin espacio

FIGURA 1
MODELO DE ECUACIONES DEL ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 5, el estadístico de Chi-cuadrado arrojó un valor de $\chi^2 (153) = 8066,811$, $p < ,001$, resultado esperable debido al tamaño muestral, por lo que se complementó con otros indicadores más robustos.

Los resultados evidencian un buen ajuste del modelo (tabla 5). El índice de ajuste comparativo (CFI) fue de 0,930 y el índice de ajuste de Tucker-Lewis (TLI) alcanzó un valor de ,917, ambos por encima del umbral mínimo recomendado de 0,900. se obtuvieron valores satisfactorios para el índice normado de ajuste (NFI = 0,916) y el índice de ajuste incremental de Bollen (IFI = 0,930). En cuanto al error cuadrático medio

de aproximación (RMSEA), se obtuvo un valor de ,065, con un intervalo de confianza del 90 % entre ,060 y ,070, lo cual indica un ajuste razonable (Bentler, 1990).

Además, el error residual cuadrático medio estandarizado (SRMR) fue de ,042, dentro del rango óptimo (Hu & Bentler, 1999).

TABLA 5: ÍNDICES DE AJUSTE DEL MODELO

Índice	Valor
χ^2 (df = 153)	8066,811, p < ,001
CFI	,930
TLI	,917
NFI	,916
IFI	,930
RMSEA [90% IC]	,065 [,060; ,070]
SRMR	,042

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la adecuación muestral (tabla 6), el índice KMO general fue de 0,931, lo que indica una excelente adecuación para realizar análisis factorial. Todos los ítems presentaron valores individuales del MSA superiores a 0,870, confirmando la coherencia de las variables en el modelo propuesto.

TABLA 6: KAISER-MEYER-OLKIN (KMO)

Indicador	MSA
ItemComp1	0,932
ItemComp2	0,937
ItemComp3	0,929
ItemComp4	0,948
ItemComp5	0,938
ItemComp6	0,943
ItemComp7	0,967
ItemComp8	0,957
ItemComp9	0,923
ItemComp10	0,914
ItemComp11	0,952
ItemComp18	0,960
ItemComp19	0,870
ItemComp20	0,881
ItemComp12	0,931
ItemComp13	0,932
ItemComp14	0,937
ItemComp15	0,938
Overall /Total	0,931

Fuente: Elaboración propia

Las cargas estandarizadas oscilaron entre ,610 y ,969, distribuyéndose de manera coherente en los cuatro factores propuestos, todos por encima del umbral recomendado de ,40 (tabla 7).

TABLA 7: CARGAS FACTORIALES ESTANDARIZADAS

Factor	Ítem	Estimación estandarizada	Factor	Ítem	Estimación estandarizada
Factor 1	IC1	0,610	Factor 2	IC8	0,556
	IC2	0,704		IC9	0,768
	IC3	0,630		IC10	0,803
	IC4	0,574		IC11	0,720
	IC5	0,702	Factor 4	IC12	0,711
	IC6	0,659		IC13	0,704
	IC7	0,679		IC14	0,691
Factor 3	IC18	0,637	IC15	0,661	
	IC19	0,841			
	IC20	0,869			

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en la tabla 8, todas las correlaciones entre factores fueron estadísticamente significativas ($p < ,001$) y de magnitud moderada a alta, lo que refleja una interrelación entre las distintas dimensiones de la escala, especialmente entre el factor 1 (ERA) y el factor 3 (AAC), con una correlación de ,753.

TABLA 8: COVARIANZAS ENTRE FACTORES

						95% Intervalo de confianza	
		Estimación estandarizada	Error estándar	z-valor	p	Límite inferior	Límite superior
Factor 1 ↔	Factor 2	0,753	0,020	36,784	< ,001	0,712	0,793
Factor 1 ↔	Factor 3	0,659	0,024	28,019	< ,001	0,613	0,705
Factor 1 ↔	Factor 4	0,790	0,020	39,576	< ,001	0,751	0,829
Factor 2 ↔	Factor 3	0,599	0,026	22,913	< ,001	0,548	0,651
Factor 2 ↔	Factor 4	0,754	0,022	34,286	< ,001	0,711	0,797
Factor 3 ↔	Factor 4	0,662	0,025	26,598	< ,001	0,613	0,710

Fuente: Elaboración propia

afirmar que el modelo propuesto representa de forma adecuada la estructura teórica de las competencias básicas de aprendizaje del alumnado universitario.

3.3. Resultados de la descripción de los perfiles

En la tabla 9 se reflejan los valores medios de las diferentes dimensiones de la escala de competencias de aprendizaje: *evaluación reflexiva y autorregulada* (ERA); *gestión y*

procesamiento de la información (GPI); aprendizaje autónomo y creativo (AAC); y comunicación y trabajo colaborativo (CTC) que se han medido con el cuestionario.

Dichas dimensiones han sido obtenidas a partir de los valores medios de los ítems que las componen. Podemos observar que la media de la dimensión *evaluación reflexiva y autorregulada* es elevada (M=4,51; DT=0,78), al igual que la de *gestión y procesamiento de la información* (M=4,46; DT=0,87) y *comunicación y trabajo colaborativo* (M=4,40; DT=0,87). La puntuación más alta se encuentra en la dimensión *aprendizaje autónomo y creativo* (M=4,81; DT=0,91), lo que indica una valoración especialmente positiva por parte del alumnado.

TABLA 9: VALORES MEDIOS DEL CUESTIONARIO

Factores	N	Media	DT
Factor 1 Evaluación reflexiva y autorregulada (ERA)	1027	4,51	0,78
Factor 2 Gestión y procesamiento de la información (GPI)	1027	4,46	0,87
Factor 3 Aprendizaje autónomo y creativo (AAC)	1027	4,81	0,91
Factor 4 Comunicación y trabajo colaborativo (CTC)	1027	4,40	0,87

Fuente: Elaboración propia

3.4. Resultados de la relación de las competencias de aprendizaje con la universidad, la titulación, el nivel de ingresos y el expediente académico

Con el objetivo de verificar si las distintas variables identificativas marcan diferencias significativas en las puntuaciones de la Escala de Competencias de Aprendizaje en la Formación Docente (ECA-FD), se llevaron a cabo análisis no paramétricos mediante la prueba de Kruskal-Wallis, adecuada para variables politómicas y distribución no normal (tabla 10).

Los resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas ($p \leq ,050$) en función de la universidad de procedencia en las dimensiones de *Evaluación reflexiva y autorregulada* ($p = ,013$, $\eta^2 = ,016$), *Gestión y procesamiento de la información* ($p = ,002$, $\eta^2 = ,018$) y *Aprendizaje autónomo y creativo* ($p < ,001$, $\eta^2 = ,020$).

En cuanto a la titulación cursada, se observaron diferencias significativas ($p \leq ,050$) en *Aprendizaje autónomo y creativo* ($p = ,026$, $\eta^2 = ,013$) y *Gestión y procesamiento de la información* ($p = ,009$, $\eta^2 = ,014$).

Asimismo, el nivel de ingresos familiares mostró una asociación significativa ($p \leq ,050$) únicamente con la dimensión *Evaluación reflexiva y autorregulada* ($p = ,025$, $\eta^2 = ,006$), aunque el tamaño del efecto fue muy pequeño, lo que indica que la magnitud real de la diferencia es prácticamente despreciable.

Respecto al expediente académico se relacionó significativamente ($p \leq ,050$) con todas las dimensiones: *Evaluación reflexiva y autorregulada* ($p < ,001$, $\eta^2 = ,021$), *Gestión y procesamiento de la información* ($p < ,001$, $\eta^2 = ,012$), *Aprendizaje autónomo y creativo* ($p < ,001$, $\eta^2 = ,025$) y *Comunicación y trabajo colaborativo* ($p < ,001$, $\eta^2 = ,018$). Aunque los tamaños del efecto fueron en su mayoría pequeños, estos resultados reflejan la influencia de algunas variables personales y contextuales en el desarrollo competencial de los estudiantes.

TABLA 10: RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE CON LA UNIVERSIDAD, LA TITULACIÓN, EL NIVEL DE INGRESOS Y EL EXPEDIENTE ACADÉMICO

		Media	DT	p	η^2		Media	DT	p	η^2
Universidad										
ERA	UGR Granada	4,55	0,74	,013	,016	AAC	4,87	0,89	<,001	,020
	UGR CMLI	4,44	0,80				4,68	0,93		
	UGR Ceuta	4,70	0,85				4,90	1,28		
	UGR Melilla	4,38	1,00				4,74	1,02		
	UMA	4,46	0,77				4,81	0,85		
	UJA	4,76	0,66				5,12	0,83		
GPI	UGR Granada	4,44	0,88	,002	,018	CTC	4,47	0,82	,140	,008
	UGR CMLI	4,36	0,85				4,35	0,86		
	UGR Ceuta	4,71	1,07				4,68	1,06		
	UGR Melilla	4,38	1,02				4,37	1,12		
	UMA	4,49	0,86				4,31	0,93		
	UJA	4,77	0,78				4,52	0,88		
Titulación										
ERA	Ed. Primaria	4,45	0,82	,079	,008	AAC	4,70	0,93	,026	,013
	Ed. Infantil	4,51	0,82				4,80	0,99		
	Ed. Social	4,66	0,73				4,99	0,83		
	Pedagogía	4,53	0,74				4,85	0,92		
	Máster Prof.	4,46	0,67				4,94	0,68		
	Máster Inv.	4,66	0,56				5,03	0,75		
GPI	Ed. Primaria	4,38	0,87	,009	,014	CTC	4,35	0,90	,317	,004
	Ed. Infantil	4,45	0,94				4,43	0,90		
	Ed. Social	4,67	0,82				4,45	0,90		
	Pedagogía	4,41	0,87				4,43	0,85		
	Máster Prof.	4,49	0,78				4,34	0,74		
	Máster Inv.	4,79	0,70				4,65	0,71		
Ingresos										
ERA	hasta 900	4,66	0,7	,025	,006	AAC	4,96	0,87	,093	,003
	900-1800	4,44	0,80				4,75	0,95		
	1800-3000	4,52	0,76				4,82	0,87		
	más de 3000	4,63	0,74				4,93	0,91		
GPI	hasta 900	4,60	0,85	,067	,009	CTC	4,47	0,87	,202	,003
	900-1800	4,41	0,86				4,34	0,87		
	1800-3000	4,44	0,87				4,43	0,87		
	más de 3000	4,56	0,92				4,49	0,91		
Expediente académico										
ERA	5-6	3,90	0,72	<,001	,021	AAC	4,08	0,90	<,001	,025
	6-7	4,28	0,86				4,50	1,01		
	7-9	4,56	0,73				4,88	0,87		
	9-10	4,83	0,79				5,22	0,76		
GPI	5-6	3,99	0,82	<,001	,012	CTC	3,66	0,67	<,001	,018
	6-7	4,23	0,96				4,17	0,89		
	7-9	4,50	0,81				4,45	0,85		
	9-10	4,79	1,04				4,82	0,89		

Fuente: Elaboración propia

3.5. Resultados del grado de relación entre las dimensiones

Para responder a este objetivo, se ha calculado una matriz de correlaciones de Spearman entre las distintas dimensiones de la Escala de Competencias de Aprendizaje en la Formación Docente (ECA-FD). Los resultados se presentan en la Tabla 11.

Tal como se observa, todas las dimensiones se relacionan de forma positiva y significativa entre sí. Las correlaciones más altas se observan entre *Evaluación reflexiva y autorregulada* (ERA) y *Comunicación y trabajo colaborativo* (CTC) ($r = ,637$; $p < ,001$), lo que indica que quienes tienden a reflexionar sobre su aprendizaje y a regularlo también muestran una mayor predisposición al trabajo conjunto y al intercambio de ideas.

También destaca la relación entre *Evaluación reflexiva y autorregulada* (ERA) y *Gestión y procesamiento de la información* (GPI) ($r = ,616$; $p < ,001$), así como entre GPI y CTC ($r = ,601$; $p < ,001$), lo que sugiere que evaluar el propio trabajo, organizar la información y trabajar en equipo son competencias que tienden a ir de la mano.

La dimensión de *Aprendizaje autónomo y creativo* (AAC) se relaciona de forma significativa con el resto de los factores, especialmente con ERA ($r = ,557$; $p < ,001$) y con CTC ($r = ,549$; $p < ,001$). Esto pone de relieve que el desarrollo de propuestas originales y el control del propio aprendizaje se potencian en entornos donde se favorecen tanto la reflexión como la colaboración.

En conjunto, los resultados refuerzan la coherencia interna de la escala y muestran cómo estas competencias, aunque diferenciadas, forman parte de un mismo entramado que define el perfil de aprendizaje del alumnado.

TABLA 11: CORRELACIONES DE LAS DIMENSIONES DE CAPACIDADES DE APRENDIZAJE

	ERA	GPI	AAC	CTC
ERA	--			
GPI	,616**	--		
AAC	,557**	,513**	--	
CTC	,637**	,601**	,549**	--

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia

4. DICUSIÓN

Los resultados del análisis factorial exploratorio y confirmatorio evidencian que la ECA-FD se organiza en torno a una estructura de cuatro dimensiones diferenciadas. Esta organización resulta coherente con lo planteado por Villa-Sánchez (2020), quien destacó que la integración de competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas constituye un eje esencial en la formación universitaria. Del mismo modo, Álvarez-Pérez y López-Aguilar (2023) subrayan la necesidad de contar con instrumentos ajustados al perfil del alumnado de titulaciones de la rama de las ciencias de la educación, respaldando la adecuación de la ECA-FD para evaluar competencias de aprendizaje en este contexto.

4.1. Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio

En relación con la fiabilidad, McDonald (2013) ya había advertido de las limitaciones del alfa de Cronbach bajo supuestos de tau-equivalencia, recomendando alternativas como el coeficiente ω de McDonald. En la misma línea, Dunn et al. (2014) plantearon que ω constituye una estimación más precisa de la consistencia interna en escalas multifactoriales. Los hallazgos de este estudio, con valores elevados de α y ω tanto para

la escala global como para cada una de sus dimensiones, respaldan estas aportaciones y confirman la estabilidad interna de la ECA-FD en estudiantes universitarios de titulaciones de ciencias de la educación. Estos hallazgos coinciden con lo señalado por Maluenda-Albornoz et al. (2022), quienes destacaron la importancia de disponer de instrumentos fiables para detectar fortalezas y áreas de mejora en el desarrollo competencial del alumnado.

Por otra parte, el uso de datos ordinales en escalas tipo Likert plantea desafíos metodológicos. Li (2016) demostró que la estimación mediante WLSMV ofrece un mejor ajuste que el máximo verosímil robusto cuando se trabaja con ítems ordinales. Rhemtulla et al. (2012) coincidieron en que tratar las respuestas como continuas puede inducir sesgos, salvo que las categorías sean numerosas y equilibradas. Desde este marco metodológico, los resultados obtenidos deben interpretarse teniendo en cuenta las particularidades asociadas al tratamiento estadístico de datos ordinales, especialmente en estudios de validación psicométrica.

Asimismo, resulta pertinente considerar la invarianza factorial del instrumento. Cheung y Rensvold (2002) propusieron el criterio de $\Delta CFI \leq .01$ como referencia para evaluar la equivalencia métrica y escalar entre grupos, mientras que Chen (2007) complementó este planteamiento sugiriendo la observación de $\Delta RMSEA$ y $\Delta SRMR$. De forma más reciente, Putnick y Bornstein (2016) destacaron la necesidad de reportar de manera sistemática los pasos de invarianza para garantizar la comparabilidad de resultados entre poblaciones diversas. Estos planteamientos permiten contextualizar el alcance de las inferencias realizadas a partir del modelo confirmado, especialmente en muestras heterogéneas como la analizada.

Finalmente, respecto a la validez convergente y discriminante, Fornell y Larcker (1981) establecieron que la estimación de la fiabilidad compuesta (CR) y de la varianza media extraída (AVE) resulta fundamental para evaluar la convergencia de los constructos y su diferenciación empírica. Estos criterios constituyen un marco teórico de referencia relevante para interpretar la estructura factorial obtenida, especialmente en escalas multidimensionales orientadas a la evaluación de competencias complejas. En esta línea, Acosta-Gonzaga y Ramírez-Arellano (2021) señalan que la interacción entre procesos cognitivos, motivacionales y metacognitivos resulta clave para explicar el rendimiento académico del alumnado, lo que refuerza la coherencia teórica de las dimensiones identificadas en la ECA-FD.

4.2. Descripción de los perfiles

El estudiantado se siente competente para gestionar su propio aprendizaje cuando ha desarrollado sus competencias de aprendizaje. Esto puede deberse a la necesidad de autonomía que exige el contexto universitario frente a la educación secundaria. Esta percepción de competencia puede favorecer su desempeño docente, ya que como exponen Woo & Cumming (2023), la percepción de la competencia influye en la autoeficacia docente, afectando tanto a su desempeño como a su actitud y destacando la necesidad de cultivar en la formación docente aspectos como una autoimagen académica positiva.

Que la dimensión más destacable por tener menores puntuaciones sea la de comunicación y trabajo en equipo expone la necesidad de mejorar la formación para el trabajo en equipo, ya que si bien es un objetivo destacable en gran parte de las guías docentes, en la práctica, los diferentes niveles de motivación y exigencia de los estudiantes, en lo referente a sus estudios, puede generar conflictos en el desarrollo de trabajos colaborativos en un contexto tan competitivo como puede ser el universitario. En consonancia, Michel & Foerster (2025) aclaran que la participación activa en contextos

interdisciplinarios y colaborativos puede favorecer las creencias de competencia solo si existe una percepción positiva de este tipo de participación, lo que va a estar determinado por la propia experiencia dentro de este tipo de colaboraciones

4.3. Relación de las competencias de aprendizaje con la universidad, la titulación, el nivel de ingresos y el expediente académico

Las diferencias observadas en función de la universidad y la titulación podrían sugerir que el desarrollo de algunas competencias de aprendizaje puede depender tanto del contexto formativo como de características específicas de los itinerarios académicos. Aunque las diferencias no son muy grandes y no pueden interpretarse como efectos directos de la institución o titulación, pueden ser un reflejo de la relación con enfoques pedagógicos, tipos de evaluación o niveles de exigencia, modulando la autopercepción del desarrollo competencial.

En relación con la titulación, los resultados permiten interpretar que aquellos itinerarios que requieren mayor carga de trabajo autónomo o con enfoque más aplicado, como es el caso de los másteres, favorecen el desarrollo percibido de las competencias vinculadas con la gestión de la información y la autonomía en el aprendizaje. Esta interpretación es coherente con Hartz et al. (2025), quienes plantearon que la formación avanzada promueve mayores niveles de autoeficacia y autonomía profesional y con Harun et al. (2024) que resaltan la importancia de una experiencia académica exigente en la consolidación de la percepción de competencia.

Por otro lado, el nivel de ingresos familiares no parece desempeñar un papel determinante en el desarrollo de las competencias de aprendizaje, lo que sugiere que estas habilidades se encuentran más estrechamente vinculadas a las experiencias formativas y a las prácticas educativas que a variables socioeconómicas. En cambio, el expediente académico se relaciona de forma consistente con todas las dimensiones evaluadas, con lo que se refuerza la idea de que el rendimiento académico y el desarrollo competencial pueden compartir mecanismos, como los relacionados con autorregulación, metacognición o gestión eficaz del aprendizaje. Estos resultados están en consonancia con los modelos de aprendizaje de Zimmerman (2002) y Panadero et al. (2017) que sitúan las competencias como pilares del éxito académico.

Aunque no se observan grandes diferencias, estas adquieren cierta relevancia cuando se repiten de forma consistente en una muestra amplia, ya que estos patrones pueden ayudar a orientar decisiones curriculares, acciones de mejora formativa y estrategias de acompañamiento académico.

4.4. Relación de las competencias de aprendizaje entre sus dimensiones

Las asociaciones que pueden observarse entre las distintas dimensiones de la ECA-FD apoyan la idea de que existe un sistema interrelacionado conformado por las competencias de aprendizaje, en el que las diferentes dimensiones se potencian mutuamente. La autorregulación, la gestión de la información, la autonomía creativa y la colaboración no actúan como habilidades independientes, por el contrario, actúan de forma conjunta para responder a las demandas académicas. Este planteamiento coincide con lo señalado por Vázquez et al. (2025), quienes destacan que el desarrollo competencial se ve fortalecido por la interacción entre variables cognitivas, sociales y motivacionales.

Asimismo, la estrecha relación entre la evaluación reflexiva del propio aprendizaje y la comunicación en entornos colaborativos destaca el papel de la metacognición en el trabajo en grupo. Planificar, supervisar y evaluar el aprendizaje requiere, en muchos casos, explicitar procesos, contrastar puntos de vista y negociar significados, lo que convierte la reflexión en un proceso compartido. En esta línea, Yildiz-Durak y Kamali-Arslantaş (2025) evidencian que el apoyo a la metacognición socialmente compartida mejora la cohesión grupal y la motivación, mientras que Asare (2025) subraya el papel mediador de la autoeficacia en el impacto del aprendizaje colaborativo.

Además, la relación entre la autorregulación y la gestión de la información sugiere que evaluar el propio aprendizaje y organizar recursos cognitivos constituyen procesos interdependientes, especialmente en tareas complejas. Estas competencias se expresan mejor cuando existen contextos interactivos, lo que refuerza la importancia de diseñar experiencias formativas que integren reflexión, colaboración y autonomía. En conjunto, estos hallazgos respaldan la coherencia interna de la ECA-FD y su utilidad para captar un perfil de aprendizaje complejo, dinámico y ajustado a las demandas de la formación docente.

5. CONCLUSIONES

Este estudio ha permitido adaptar y validar la Escala de Competencias de Aprendizaje en la Formación Docente (ECA-FD) y ofrecer una herramienta psicométricamente consistente para la evaluación de competencias de aprendizaje en estudiantes universitarios del campo de la educación. La estructura obtenida mediante los AFE y AFC presenta coherencia con los enfoques actuales de aprendizaje basados en competencias, así como con las demandas formativas que presenta la educación superior. En este sentido, la ECA-FD se configura como un instrumento alineado con los planteamientos que conciben el aprendizaje universitario como un proceso complejo, dinámico y multidimensional, especialmente relevante en la formación inicial del profesorado.

En este sentido, los resultados dejan de manifiesto que la ECA-FD presenta niveles adecuados de fiabilidad, tanto en la escala global como en cada una de sus dimensiones, por lo que queda respaldado su uso para la evaluación de competencias relacionadas con aspectos como la autorregulación en el aprendizaje, la capacidad de gestión de la información, la creatividad y la capacidad para trabajar colaborativo. Este trabajo se centra en la estructura factorial y en la consistencia interna del instrumento por la necesidad de consolidar su base psicométrica en el contexto de la formación docente universitaria. De este modo, la escala permite captar dimensiones clave del aprendizaje que resultan especialmente relevantes para el desempeño académico y profesional futuro del profesorado en formación.

Aun así, para interpretar los resultados se deben tener en cuenta las limitaciones como que el uso de un muestreo no probabilístico, que limita la generalización de los hallazgos a contextos diferentes de los analizados en este estudio. Además, aunque el modelo factorial ha mostrado un ajuste satisfactorio, no se han explorado en este estudio otros aspectos de la validez externa del instrumento. Tampoco se ha analizado la estabilidad temporal de las puntuaciones, lo que impide valorar la consistencia del instrumento a lo largo del tiempo.

Por lo anterior, se crean diferentes líneas de investigación entre las que destaca el análisis de la invarianza factorial de la ECA-FD en función de otras variables y así garantizar la comparabilidad de las puntuaciones. La incorporación de indicadores de validez convergente, discriminante y predictiva permitiría ampliar la evidencia empírica existente y profundizar en la utilidad del instrumento para explicar el aprendizaje y el rendimiento académico del estudiantado. Asimismo, futuras investigaciones podrían

explorar la relación de las competencias de aprendizaje evaluadas por la ECA-FD con variables psicoeducativas relevantes, como la motivación académica, la autoeficacia o el compromiso con el aprendizaje, con el fin de avanzar hacia modelos explicativos más integrales.

A nivel aplicativo, la ECA-FD puede contribuir como recurso en distintos momentos del periodo formativo universitario, ya que su uso puede resultar adecuado en el diagnóstico inicial del nivel competencias de aprendizaje; su evaluación longitudinal, permitiendo identificar perfiles competenciales diferenciados del alumnado, facilitando, con esta información, el diseño de distintas estrategias didácticas e intervenciones educativas más ajustadas a las necesidades para favorecer un acompañamiento personalizado del aprendizaje en la formación docente. La aplicación de la escala en otras universidades o con perfiles de alumnado distintos permitiría valorar su grado de generalización y explorar su relación con otras variables relevantes. En este sentido, la ECA-FD podría constituir una herramienta de apoyo para la toma de decisiones pedagógicas, la planificación curricular y el diseño de acciones formativas orientadas al desarrollo competencial del futuro profesorado, contribuyendo a una formación docente más reflexiva, autónoma y ajustada a las demandas del contexto educativo actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aberšek, M. K., & Aberšek, B. (2022). New Digital Competence For Science Technology And Engineering Education. *Journal of Baltic Science Education*, 21(1), Continuous. <https://doi.org/10.33225/jbse/22.21.108>
- Acosta-Gonzaga, E., & Ramirez-Arellano, A. (2021). The Influence of Motivation, Emotions, Cognition, and Metacognition on Students' Learning Performance: A Comparative Study in Higher Education in Blended and Traditional Contexts. *SAGE Open*, 11(2), 21582440211027561. <https://doi.org/10.1177/21582440211027561>
- Alt, D., Naamati-Schneider, L., & Weishut, D. J. N. (2023). Competency-based learning and formative assessment feedback as precursors of college students' soft skills acquisition. *Studies in Higher Education*, 48(12), 1901-1917. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2217203>
- Álvarez-Pérez, P. R., & López-Aguilar, D. (2023). Psychometric properties of the Questionnaire On Self-Regulation Of The Learning Process (CAPA) in university degree students. *Profesorado-Revista De Curriculum Y Formacion De Profesorado*, 27(3), 131-152. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i3.27862>
- Bedoya-Guerrero, A., Basantes-Andrade, A., Rosales, F. O., Naranjo-Toro, M., & Leon-Carlosama, R. (2024). Soft Skills and Employability of Online Graduate Students. *Education Sciences*, 14(8), 864. <https://doi.org/10.3390/educsci14080864>
- Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. *Psychological Bulletin*, 107(2), 238-246. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.107.2.238>
- Burriel, M., Toda, A., & Barrafon, M. (2023). Relevant competences in accounting. The perspective of students and employers. *Revista De Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 26(1), 150-163. <https://doi.org/10.6018/rcsar.416001>
- Ceci, F. M., Ferraguti, G., Petrella, C., Greco, A., Tirassa, P., Iannitelli, A., Ralli, M., Vitali, M., Ceccanti, M., Chaldakov, G. N., Versacci, P., & Fiore, M. (2021). Nerve Growth Factor, Stress and Diseases. *Current Medicinal Chemistry*, 28(15), 2943-2959.
- Chen, F. F. (2007). Sensitivity of Goodness of Fit Indexes to Lack of Measurement Invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 14(3), 464-504. <https://doi.org/10.1080/10705510701301834>
- Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating Goodness-of-Fit Indexes for Testing Measurement Invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 9(2), 233-255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5
- Chiva-Sanchis, I., Ramos-Santana, G., Moral-Mora, A. M., & Pérez-Carbonell, A. P. (2021). Validación de una escala reducida para valorar competencias básicas de aprendizaje del alumnado universitario. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 19(1), 129-145. <https://doi.org/10.4995/redu.2021.15125>

- Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunsten, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. *British Journal of Psychology*, *105*(3), 399-412. <https://doi.org/10.1111/bjop.12046>
- Fernández-Martín, F.-D., Hinojo-Lucena, F.-J., Aznar-Díaz, I., & Cáceres-Reche, M.-P. (2024). Una intervención para mejorar el aprendizaje social y emocional del alumnado en riesgo de exclusión social. *Educación XXI*, *27*(1), Article 1. <https://doi.org/10.5944/educxx1.34579>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, *18*(1), 39-50. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Gómez-Ruiz, M. A., Rodríguez-Gómez, G., & Ibarra-Sáiz, M. S. (2013). COMPES: Autoinforme sobre las competencias básicas relacionadas con la evaluación de los estudiantes universitarios. *Estudios sobre Educación*, *24*, 197-224. <https://doi.org/10.15581/004.24.2031>
- Gong, H., Hong, Y., & Cui, S. (2024). The Impact of Peer Effects on the Socio-emotional Competence of Chinese Boarders and Gender-Based Differences. *The Asia-Pacific Education Researcher*. <https://doi.org/10.1007/s40299-024-00918-2>
- Hartz, S., Beusse, M., & Aust, K. (2025). Teaching-related self-efficacy of teachers at universities and its development as a result of university teachers' didactic training. *Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft*. <https://doi.org/10.1007/s11618-025-01295-2>
- Harun, M. M., Jaafar, W. M. W., Ismail, A., & Arifin, S. (2024). Personal and Academic Multicultural Experiences, Perceived Multicultural Counselling Competence and Multicultural Counselling Self-efficacy Among Malaysian Counsellor Trainees. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, *32*, 93-112. <https://doi.org/10.47836/pjssh.32.S3.06>
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, *6*(1), 1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- JASP Team. (2024). *JASP (Version 0.18.3) [Computer software]*. <https://jasp-stats.org/>
- Kyriazos, T. A. (2018). Applied Psychometrics: Sample Size and Sample Power Considerations in Factor Analysis (EFA, CFA) and SEM in General. *Psychology*, *9*(8), Article 8. <https://doi.org/10.4236/psych.2018.98126>
- Li, C.-H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. *Behavior Research Methods*, *48*(3), 936-949. <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7>
- Maluenda-Albornoz, J. I., Infante-Villagrán, V. A., Chacano-Osses, D., Gaete-Cser, D., & Galve-González, C. (2022). Integración social en la universidad durante la pandemia: Predictores de la intención de abandono en estudiantes de primer año. *Revista de la Educación Superior*, *51*(204), Article 204. <https://doi.org/10.36857/resu.2022.204.2282>
- Maydeu-Olivares, A. (2017). Assessing the size of model misfit in structural equation models. *Psychometrika*, *82*(3), 533-558. <https://doi.org/10.1007/s11336-016-9552-7>
- McDonald, R. P. (2013). *Test Theory: A Unified Treatment*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410601087>
- Michel, S., & Foerster, M. (2025). How to foster interdisciplinary project management efficacy beliefs in Challenge-based Learning? The role of attitudes and student engagement. *International Journal of Educational Research*, *129*, 102511. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102511>
- Panadero, E., Jonsson, A., & Botella, J. (2017). Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: Four meta-analyses. *Educational Research Review*, *22*, 74-98. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.08.004>
- Putnick, D. L., & Bornstein, M. H. (2016). Measurement Invariance Conventions and Reporting: The State of the Art and Future Directions for Psychological Research. *Developmental review: DR*, *41*, 71-90. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004>
- Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P. É., & Savalei, V. (2012). When can categorical variables be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM estimation methods under suboptimal conditions. *Psychological Methods*, *17*(3), 354-373. <https://doi.org/10.1037/a0029315>
- Sánchez-Bolívar, L., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2023). Professional competences in higher level vocational training students according to gender and religion. *Education, Sport, Health and Physical Activity (ESHPA): International Journal*, *7*(1), 136-148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7552476>
- Sánchez-Bolívar, L., Vázquez, L. M., Escalante-González, S., Martínez-Martínez, A., & Zurita-Ortega, F. (2025). Habilidades sociales en el perfil formativo y psicosocial de los estudiantes universitarios: Una revisión sistemática. *Universitas Psychologica*, *22*, 1-10. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy22.hspf>

- Sánchez-De Miguel, M., Orkaizagirre-Gomara, A., Izagirre-Otaegi, A., Badiola, I., Ortiz de Elguea-Díaz, F. J., Gomez-Gastiasoro, A., Ferriz-Valero, A., & Goudas, M. (2023). Association among University Students' Motivation, Resilience, Perceived Competence, and Classroom Climate from the Perspective of Self-Determination Theory. *Education Sciences*, *13*(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/educsci13020147>
- Tójar-Hurtado, J.-C., Lechuga-Jiménez, C., & Esteban-Ibáñez, M. (2024). Evaluating and Developing Transversal and Sustainability Competencies in University Classrooms to Empower New Generations. *Education Sciences*, *14*(8), 877. <https://doi.org/10.3390/educsci14080877>
- Vázquez, L. M., Olmedo-Moreno, E., Álvarez-Rodríguez, J., & Rodríguez-Sabiote, C. (2025). Social skills and learning competences in university students: A study of the mediating effects of academic motivation and emotional intelligence. *Journal of Applied Research in Higher Education*, *17*(7), 190-204. <https://doi.org/10.1108/JARHE-11-2024-0638>
- Villa-Sánchez, A. (2020). Aprendizaje Basado en Competencias: Desarrollo e implantación en el ámbito universitario. *REDU: Revista de Docencia Universitaria*, *18*(1), 19-46. <https://doi.org/10.4995/redu.2020.13015>
- Woo, H., & Cumming, T. M. (2023). South Korean Preservice Teachers' Self-Perception as Gifted: Impact on Teacher Self-Efficacy and Attitudes Toward Gifted Education. *Journal for the Education of the Gifted*, *46*(4), 374-397. <https://doi.org/10.1177/01623532231199266>
- Yildiz-Durak, H., & Kamali-Arslantaş, T. (2025). Socially shared metacognitive supports in flipped or online classroom collaborative groups: Examining the effect on motivation, group metacognition, group belonging, and cohesion. *Journal of Computing in Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s12528-025-09430-y>
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. *Theory Into Practice*, *41*(2), 64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2